

INTELLIGENCE INFO

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 – 8159, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022

Incursiune în lumea spionajului - Un manual despre spionaj

Tiberiu Tănase

Pentru a cita acest articol: Tănase, Tiberiu (2022), Incursiune în lumea spionajului - Un manual despre spionaj, *Intelligence Info*, 1:2, 55-58, <https://www.intelligenceinfo.org/incursiune-in-lumea-spionajului-un-manual-despre-spionaj/>

Publicat online: 11.11.2022

ABONARE

© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Incursiune în lumea spionajului - Un manual despre spionaj

Tiberiu Tănase

Rezumat

Această lucrare ar putea fi socotită un fel de codex al muncii de informații externe, cu rădăcini biblice, un adevărat îndreptar despre activitatea de informații externe.

Cuvinte cheie: spionaj, manual

Abstract

This work could be considered a kind of codex of foreign intelligence, with biblical roots, a true guide to foreign intelligence.

Keywords: espionage, manual

INTELLIGENCE INFO, Vol. 1, Nr. 2, Decembrie 2022, pp. 55-58

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 - 8159

URL: <https://www.intelligenceinfo.org/incursiune-in-lumea-spionajului-un-manual-despre-spionaj/>

© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Mulți observatori tind să înțeleagă intelligence-ul în primul rând ca o unealtă a politicii externe și de apărare. Alții se concentrează pe rolul său în securitatea internă. Cu toate acestea, alții se concentrează pe rolul pe care serviciile de informații l-au jucat ca mecanism al opresiunii statale. o interesantă divergență de opinii este legată de caracterul de bază al intelligence-ului. Michael Herman (un fost profesionist) îl privește ca pe o formă de putere a statului în propriul său drept, iar această conceptualizare este în centrul analizei în influentul său studiu „puterea intelligence-ului în timpul păcii și al războiului”. John Ferris

ANALISTUL ÎN „INTELLIGENCE” ȘI ROLUL SĂU DE „FILTRU AL INFORMAȚIILOR”

(un istoric) utilizează o viziune diferită, considerând că „intelligence-ul nu este o formă de putere, ci un mijloc de dirijare a utilizării acesteia, fie ca amplificator al forței brute, fie prin ajutorul dat în înțelegerea mediului înconjurător și a opțiunilor care există, iar ulterior în modalitatea de aplicare a forței sau a influenței și împotriva cui” Indiferent de formula adoptată și indiferent de calitatea intelligence-ului oferit, cel mai important rămâne discernământul liderilor politici și abilitatea de a jongla cu valoarea și limitele intelligence-ului

Structura cărții este foarte generoasă cuprinde într-un număr impresionant de capitole probleme teoretice ale activității de informații externe cum sunt definirea spionajului, tipuri de spionaj regulii și greșeli, marchează intelligence-ul și agenții externi. Pe parcursul a numeroase capitole (24) se succed multe informații în care se prezintă istoria spionajului din antichitate până în epoca modernă -intraud și în culisele SPIONAJULUI RECENT, retrospectiv și actual prin prezentarea principalelor servicii și comunității informative după al Doilea Război Mondial, mai mult nu sunt uitate nici unele celebre rețele de spionaj și nici cârțile din Serviciile de intelligence, unde sunt prezentate câteva figuri de "Cârțițe celebre" în limbajul specific serviciilor de intelligence, acesta denumire este una generică folosit pentru agentul infiltrat, plasat sau recrutat în interiorul serviciului de informații advers sau în structura altei instituții guvernamentale țintă. Mai poate desemna un agent infiltrat în structura politică sau militară a unei

națiuni țintă, *cu obiectivul precis de a avansa la o poziție cheie, moment în care agentul este "activat" pentru a furniza informații importante.*

Dintre figurile celebre de cârțițe care au penetrat serviciile de informații ale unor "state țintă" , tradându-și propriile servicii de Informații sunt prezentate și celor din serviciile de intelligence americane (CIA și FBI) și sovietice câtorva sunt nume de notorietate, și anume: *Aidrich Hazen Ames; Robert Hansen, Vladimir I. Vetrov sau cea mai periculoasă cârțiță din toate timpurile, cum a fost supranumit celebrul Harold Adrian Russel Kim/Tom) Philby .*

Această carte de incursiune în lumea complexă și complicată a spionajului –ne oferă un cadru analitic de excepție, pentru înțelegerea unor termeni și acțiuni specifice serviciilor/ agențiilor și „comunității de intelligence, dar și pentru aprecierea unor valori ale intelligence lui , de la origini și până astăzi.

Autorii: primul;coordonatorul lucrării neobositul cercetător dr. Tănase Tiberiu, istoric al intelligence lui, dar și un specialist și pasionat cercetător al domeniului serviciilor de intelligence ;

Primul coautor este **Dr. Șerban-Dan** , doctorand al SNSPA și absolvent al cursului postuniversitar *Managementul Informațiilor de Securitate la Universitatea Romano - Americană*, al doilea coautor Alexandru Neacsu, drd la ASE este expert bancar și pasionat al studiilor de intelligence și al treilea coautor Petru Ștețcu, un profesionist investigator, mediator și jurist cu vechime, precum și un important ofițer al muncii de intelligence, reușesc să descrie, admirabil și cu măiestria unor condeieri consacrați, componentele activității de informații, înșirate pe o perioadă de peste un secol și jumătate. Ei au tratat și ordonat, în acest manual, date, studii și învățăminte, cu caracter general, precum și analize de specialitate a „puterii activității de intelligence”, totul scris cu talent, profesionalism și echilibru, referitor la valoarea națională și natura activității informative, sub trei regimuri politice.

Trebuie sa specificăm că în această lucrare, autorii, au combinat experiența personală cu parcurgerea unei bogate bibliografii de specialitate, la care au fost adăugat un evantai de reflecții erudite, lucrarea fiind scrisă într-o manieră convingătoare și destul de clară, putând fi parcursă atât de profesioniști, sau de învățăcei ai activității de informații, cât și de orice persoană interesată de tainele muncii de spionaj sau contra spionaj Cu cât

ANALISTUL ÎN „INTELLIGENCE” ȘI ROLUL SĂU DE „FILTRU AL INFORMAȚIILOR”

ne adâncim mai mult, în lectura cărții , cu atât vom constata că autorii disecă, cu artă, tainele spionajului și a muncii agenților de informații, subliniind, cu aplomb, principiile care definesc activitatea de spionaj /culegere de informații externe în scopul asigurării unor produse informative de calitate, necesare luării de decizii importante, la toate nivelurile, de la contura și estimă, pentru decidenți, forma amenințărilor, cu adresă directă la securitatea globală și națională.

Cartea o vastă problematică a intelligence-ului extern (spionaj) , derulată în cele mai dificile perioade ale istoriei spionajului , pornind de la teorie , dar și cu numeroase prezentări de cazuri , iar în această întinsă dezbateră, se poate afirma că, autorii, prin cele prezentate , în carte , vor atrage curiozitatea atât a celor din afara domeniului cât și pe cea a specialistilor , pentru că ei au reușit să realizeze o carte utilă , atractivă, bine documentată, echilibrată, completă, reflexivă, și un bun documentar dar și util instrument de înțelegere și învățare , pentru cei aflați la catedra muncii de intelligence, o carte care poate deveni, rapid, un text de referință, atât de necesar studierii intelligence lui .